

DESINFORMAÇÃO E SEUS EFEITOS NA SAÚDE PÚBLICA: A RELAÇÃO COM A HESITAÇÃO VACINAL E TRANSTORNOS MENTAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.5281/zenodo.17415320

Allans Adrielly de Barros Brasil Souza¹

¹Biomedicina – Centro Universitário São Camilo
dri170102@gmail.com

<https://lattes.cnpq.br/5752008060657975>

Giovanna Rossi Pereira²

²Biomedicina – Centro Universitário São Camilo
girossipereira876@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/6249264577038043>

Victória Alves Fulaneto³

³Biomedicina – Centro Universitário São Camilo
victoria.a.fulaneto@gmail.com

<https://lattes.cnpq.br/5351681464449596>

Danila Torres Leite⁴

⁴Biomedicina – Centro Universitário São Camilo
danila.leite@prof.saocamilo-sp.br

<http://lattes.cnpq.br/0383381942320389>

AT17: Divulgação Científica e Popularização da Ciência.

Introdução: A pandemia de coronavírus Sars-Cov2 (COVID-19) destacou como a desinformação, a informação enganosa, a sobrecarga de informações e os vazios informacionais podem representar um desafio e uma ameaça à saúde pública. O termo "infodemia" tem sido utilizado para descrever a situação em que há uma abundância esmagadora de informações, incluindo informações falsas, enganosas ou desnecessárias, em ambientes digitais e físicos durante uma epidemia. Nesse contexto, a hesitação vacinal surge como uma consequência preocupante. A Organização Mundial da Saúde classificou a hesitação vacinal como uma das dez maiores ameaças à saúde global em 2019. As razões pelas quais as pessoas optam por não se vacinar são variadas e complexas, mas a falta de confiança na segurança das vacinas, frequentemente motivada por preocupações sobre efeitos adversos, é considerada uma das principais causas. **Objetivo:** Investigar os efeitos da desinformação sobre a saúde pública, com foco na hesitação vacinal e nos impactos das notícias falsas (*fake news*) sobre a saúde mental da população durante a pandemia de COVID-19. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, com a seleção de artigos publicados entre 2019 e 2024 nas bases de dados PubMed, tanto em inglês quanto em português. A busca abrangeu estudos que investigaram a disseminação de desinformação sobre vacinas e sua relação com a hesitação vacinal, bem como os efeitos das *fake news* sobre a saúde mental da população. A seleção dos artigos foi feita com base em critérios de relevância, qualidade metodológica e impacto na área da saúde pública. **Resultados:** Os resultados indicam que as vacinas passam

por estudos rigorosos de segurança e eficácia, mas ainda assim, a desinformação pode impactar a confiança pública, como evidenciado nos casos relacionados à vacinação contra a COVID-19, em que falsas associações com trombose geraram medo e hesitação vacinal. Além disso, a disseminação de *fake news* tem implicações significativas na saúde mental da população, especialmente entre indivíduos com predisposições a transtornos como esquizotipia, paranoia e histrionismo, que têm mais dificuldade em identificar notícias falsas e são mais propensos a sofrer com seus efeitos. A relação entre a disseminação de *fake news* e os transtornos mentais se estende a várias condições psicológicas, incluindo a exacerbção de estigmas relacionados a transtornos como suicídio, psicose e neurodesenvolvimento. Esse impacto foi amplificado pela pandemia de COVID-19, quando uma combinação de infodemia e notícias sensacionalistas gerou um clima de maior estresse e insegurança na população em geral. **Conclusão:** A desinformação, especialmente em tempos de crise como a pandemia de COVID-19, tem impactos profundos tanto na saúde pública quanto na saúde mental da população. A hesitação vacinal é exacerbada por notícias falsas que afetam a percepção da segurança das vacinas. É fundamental a promoção de uma comunicação baseada em evidências, o desenvolvimento de conteúdos educativos por profissionais qualificados e o incentivo à alfabetização midiática. O enfrentamento das *fake news* deve ser uma responsabilidade compartilhada entre profissionais de saúde, pesquisadores e instituições, com o objetivo de mitigar seus efeitos adversos e proteger a saúde coletiva.

Palavras-chave: Desinformação; Hesitação vacinal; Infodemia.

Agradecimentos

Este projeto foi desenvolvido com apoio institucional do Centro Universitário São Camilo.